

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
A. S. Umarov	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Ислombек Ильесович	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
Haytbayeva S. R.	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
Kadirova Nigora Saxibjanovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
Samiyeva Zuleyxa Uktamovna	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
Yuldasheva Dilorum Husniddin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
Toshpulatova Aziza Toyirovna	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
Begmatov Raximkul Olimovich	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
Narziyeva Mastura Sunnatovna	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
Qo'chqorov Nodir Bozorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
A'zamqulova Zilola Sunnat qizi	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi 378 <i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>
	O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili 383 <i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>
	Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi 388 <i>Dilrabo Amriddinova, Abdulxalilova Surayyo Ahad qizi</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari 392 <i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>
	Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari 396 <i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati 402 <i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>
	O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish 406 <i>Saydullayeva Nargis</i>
	Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms 410 <i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>
	Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli 416 <i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv 421 <i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>
	Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях 425 <i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini vizual materiallar vositasida o'rgatishni takomillashtirish 433 <i>Olimova Shahlo Bahodir qizi, Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish metodikasining hozirgi holati va muammolari 439 <i>Diyoraxon To'htanazarova Zokir qizi</i>
	Turkiy xalqlarning an'anaviy sport o'yinlariga yil fasllaridagi o'zgarishlarning ta'siri 443 <i>Qodirova Xalimaxon Nurmuhammad qizi</i>
	Нововведения в шкале стоимости элементов и коэффициентах компонентов программы ISU на 2026 год 447 <i>Федорова Светлана Вячеславовна</i>
	Ingliz tilidagi conjunctionlarning grammatik tasnifi va sintaktik vazifalari hamda ESP darslarida ularni o'rgatishning kommunikativ va kontekstual usullari 451 <i>Mahammadiyeva Mashxura Maxmur qizi</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lisoniy tahlil ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy metodikasi 456 <i>Yo'ldashova Dilso'z Umar qizi</i>
	Voleybolchilarning sakrovchanlik ko'nikmalarini shakllantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati 461 <i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>
	Effectiveness of Personalized Studying via Artificial Intelligence in Teaching English as a Second Language to Non-Native Speakers 465 <i>Irzakulova Raykhon</i>
	Texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish yo'llari 469 <i>Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li, Jonuzoqova Charos Ziyodulla qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda zamonaviy o'yin vositalarining aqliy va ruhiy rivojlanishga ta'siri 474 <i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar salohiyatini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlili	479
Mamatqulova Shohsanam Dilshodovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini mustaqil ta'limni tashkil qilishga o'rgatishning pedagogik asoslari	485
Xamdamov Usmon Ergashevich	
Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil qilish masalasi	490
Adizova Nodira Baxtiyorovna, Ibotova Shahnoza Shuxrat qizi	
Malaka oshirish tizimida sifat menejmenti: "sun'iy intellekt" va "boshqaruv mexanizmi" tushunchalarining ierarxik bog'liqligi.....	494
Allanazarova Maftuna Qobul qizi	
"Uglevodorodlar" bo'limini o'qitishni axborot kommunikatsion texnologiyalar vositasida takomillashtirish metodikasi (umumiy o'rta ta'lim maktablari 10-sinflar o'quvchilari misolida)	498
Babajanova Nilufar Pirnafas qizi	
Axborot texnologiyalari vositasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari.....	506
Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari va tarkibiy komponentlari	510
Kabirova Zarifa Muqaddamovna	
Maktabgacha ta'limda qoraqalpoq ertaklari orqali bolalar tilini rivojlantirishning kognitiv asoslari	516
Matjanova Gulzada Annabayevna	
Issiq sharoitiga marafonchilar va futbolchilarning fiziologik moslashuvi xususiyatlari	520
Nurbayev Baxtiyor Shirinovich	
Xorijlik talabalarning tinglab tushunishdagi qiyinchiliklarini metakognitiv strategiyalar orqali bartaraf etish ..	524
Odiljonova Nilufarxon Avduvahob qizi	
O'qituvchilarda kasbiy so'nish va psixologik stress holatlarini keltirib chiqaruvchi psixologik-pedagogik omillar	528
Usmonov Salaxdin Alikulovich, Ortiqova Malika Odiljon qizi, Xolbekova Dinora Faxriddin qizi	
Umumta'lim maktablarida texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishning amaldagi holati va metodik muammolari	533
Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich	
Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalar va ularning imkoniyatlari	538
Xujaniyozova G. S.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongillik darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari (oilaviy muhit misolida)	543
Yakubov Odiljon Tolibjon o'g'li	
Raqamli texnologiyalar davrida o'zbek tilining qo'llanilish istiqbollari	549
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Обучение образованию и употреблению форм числа имён существительных в школьном курсе русского языка	553
Идиева Гульмира Изомовна	

TEXNOLOGIK TA'LIMDA MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li
Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Jonuzoqova Charos Ziyodulla qizi
Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnologik ta'lim jarayonida mustaqil ta'limni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, pedagogik ahamiyati hamda samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, mustaqil ta'limning o'quvchilarning bilim olish faolligi, kreativ fikrlashi, amaliy ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'limning samaradorligi o'rganilib, ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: texnologik ta'lim, mustaqil ta'lim, pedagogik texnologiya, innovatsion metodlar, raqamli texnologiyalar, kompetensiya, kreativ fikrlash, amaliy ko'nikma, STEAM ta'lim, elektron ta'lim.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical foundations, pedagogical significance, and effective ways of developing independent learning in technological education. It also highlights the role of independent learning in developing students' cognitive activity, creative thinking, practical skills, and professional competencies. During the research, the effectiveness of independent learning organized through modern pedagogical technologies and digital tools was studied, and scientific-practical recommendations were developed.

Key words: technological education, independent learning, pedagogical technology, innovative methods, digital technologies, competence, creative thinking, practical skills, STEAM education, e-learning.

Аннотация: В данной статье проанализированы научно-теоретические основы, педагогическое значение и эффективные пути развития самостоятельного обучения в процессе технологического образования. Также раскрыта роль самостоятельного обучения в развитии познавательной активности, креативного мышления, практических навыков и профессиональных компетенций учащихся. В ходе исследования была изучена эффективность самостоятельного обучения, организованного на основе современных педагогических технологий и цифровых средств, а также разработаны научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: технологическое образование, самостоятельное обучение, педагогическая технология, инновационные методы, цифровые технологии, компетенция, креативное мышление, практические навыки, STEAM-образование, электронное обучение.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri o'quvchilarning mustaqil bilim olish kompetensiyasini rivojlantirish hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda insondan nafaqat tayyor bilimlarni egallash, balki mustaqil ravishda axborotni izlash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash qobiliyati ham talab etiladi. Shu sababli texnologik ta'lim jarayonida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish muhim pedagogik vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Texnologik ta'lim o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, texnik tafakkurini shakllantirish va kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiluvchi fanlardan biri hisoblanadi. Mazkur fan doirasida mustaqil ta'limni rivojlantirish o'quvchilarning kreativ fikrlashi, innovatsion yondashuvi va amaliy faoliyatini kuchaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Islohotlar samarasi avvalambor yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita bog'liq"¹

Mazkur fikr mustaqil ta'limning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyatini yaqqol ifodalaydi. Chunki mustaqil ta'lim o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ehtiyojini oshirib, ularni o'z ustida ishlashga undaydi.

1 <https://president.uz/oz/lists/view/1328>

Pedagog olim A. Distervergning fikricha: “Yomon o'qituvchi haqiqatni aytib beradi, yaxshi o'qituvchi esa uni topishga o'rgatadi.”

Ushbu fikr mustaqil ta'limning pedagogik mohiyatini ochib beradi. Chunki mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchi tayyor ma'lumotni emas, balki bilimni izlab topish va undan foydalanish ko'nikmasini egallaydi.

So'nggi yillarda texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, elektron platformalar, multimedia vositalari va STEAM yondashuvi keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, masofaviy ta'lim platformalari o'quvchilarga mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatini yaratmoqda.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, mustaqil ta'limga asoslangan pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning bilim sifati va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xususan, Finlandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Biroq ayrim ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etish darajasining pastligi, metodik ta'minotning yetarli emasligi hamda raqamli infratuzilmaning sust rivojlanganligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish yo'llarini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish masalasi ko'plab pedagog olimlar tomonidan tadqiq etilgan. A. Disterverg, J. Dyui va K. D. Ushinskiy mustaqil fikrlash va amaliy faoliyatning ta'limdagi ahamiyatini alohida ta'kidlaganlar. B. Blum esa o'quvchilarning bilimni mustaqil tahlil qilish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini asoslab bergan.

Mahalliy olimlar R. Ishmuhamedov, O'. Tolipov va M. Usmonboyevlar innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda interfaol metodlar asosida mustaqil ta'lim samaradorligini oshirish masalalarini yoritganlar. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, elektron platformalar va STEAM yondashuvi mustaqil ta'limni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida baholanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida pedagogik kuzatuv, taqqoslash, ilmiy tahlil, umumlashtirish hamda statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida texnologik ta'limda mustaqil ta'limni tashkil etishga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik manbalar va xorijiy tajribalar o'rganildi.

Shuningdek, umumta'lim maktablari hamda kasb-hunar ta'limi muassasalarida mustaqil ta'limning tashkil etilishi kuzatilib, o'quvchilarning bilim olish faolligi va amaliy ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Texnologik ta'lim jarayonida mustaqil ta'limni rivojlantirish o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mustaqil ta'lim o'quvchilarning o'z ustida ishlashi, qo'shimcha axborotlarni izlab topishi, muammoli vaziyatlarga yechim izlashi hamda amaliy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars tizimida o'quvchi ko'proq tayyor bilimlarni qabul qiluvchi subyekt sifatida ishtirok etsa, mustaqil ta'lim asosida tashkil etilgan darslarda u faol tadqiqotchi va izlanuvchiga aylanadi. Bu esa o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga yordam beradi.

Pedagog olim J. Dyui ta'kidlaganidek: “Agar biz bugungi o'quvchilarni kechagi usullar bilan o'qitsak, ularning ertangi kunini yo'qotamiz.”

Mazkur fikr mustaqil ta'limning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi. Chunki bugungi kunda o'quvchilardan tayyor bilimni yodlash emas, balki mustaqil fikrlash va axborotni tahlil qilish qobiliyati talab qilinmoqda.

Texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirishning asosiy yo'llaridan biri loyiha asosida o'qitish hisoblanadi. Loyiha metodi orqali o'quvchilar mustaqil ravishda texnologik mahsulot yaratish, rejalashtirish va amaliy faoliyat olib borish tajribasiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning texnik tafakkuri va kreativ qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, interfaol metodlar ham mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Bumerang”, “Debat” kabi metodlar o'quvchilarning erkin fikrlashi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim tizimi keng rivojlanmoqda. Elektron platformalar, virtual laboratoriyalar, video darslar va multimedia vositalari o'quvchilarning mustaqil bilim olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

YUNESKO ekspertlarining fikricha: “Raqamli texnologiyalar ta’limda teng imkoniyatlar yaratishning muhim vositasidir.”

Darhaqiqat, raqamli texnologiyalar yordamida o’quvchilar istalgan joyda va istalgan vaqtda mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo’lmoqda.

Tahlillar natijasida aniqlandiki, mustaqil ta’lim:

- o’quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshiradi;
- mustaqil fikrlashni rivojlantiradi;
- amaliy ko’nikmalarni shakllantiradi;
- kreativ yondashuvni kuchaytiradi;
- axborot bilan ishlash malakasini rivojlantiradi;
- kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan:

- metodik qo’llanmalar yetishmasligi;
- internet va kompyuter texnikasining cheklanganligi;
- ayrim pedagoglarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakasi pastligi;
- o’quvchilarda mustaqil ishlash motivatsiyasining sustligi;
- amaliy mashg’ulotlar uchun sharoitlarning yetarli emasligi.

Mazkur muammolar mustaqil ta’lim samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Rus pedagog olimi K. D. Ushinskiy ta’kidlaganidek: “O’quvchilarning mustaqil faoliyati – bilim olishning asosiy shartidir.”

Shu sababli texnologik ta’lim tizimida mustaqil ta’limni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi(1-jadval).

1-jadval: **Texnologik ta’limda mustaqil ta’limni rivojlantirish yo’llari va samaradorligi**

Mustaqil ta’lim shakllari	Ta’lim jarayoniga ta’siri	Afzalliklari	Mavjud muammolar	Rivojlantirish yo’nalishlari
Loyiha asosida ta’lim	Mustaqil izlanishni rivojlantiradi	Kreativ fikrlashni oshiradi	Vaqt yetishmasligi	Amaliy loyihalarni ko’paytirish
Elektron ta’lim	Masofaviy bilim olish imkonini yaratadi	Axborot olish tezlashadi	Internet sifati pastligi	Raqamli platformalarni rivojlantirish
Multimedia vositalari	Vizual ta’limni kuchaytiradi	Bilimni oson o’zlashtirishga yordam beradi	Texnik vositalar kamligi	Zamonaviy texnikalarni joriy etish
Virtual laboratoriyalar	Amaliy mashg’ulotlarni rivojlantiradi	Xavfsiz tajriba imkonini beradi	Dasturiy ta’minot yetishmasligi	Virtual tizimlarni kengaytirish
Interfaol metodlar	O’quvchilar faolligini oshiradi	Mustaqil fikrlashni rivojlantiradi	Metodik tajriba kamligi	Seminar va treninglarni ko’paytirish
STEAM texnologiyasi	Texnik tafakkurni rivojlantiradi	Fanlar integratsiyasini ta’minlaydi	Jihozlar yetishmasligi	STEAM markazlarini tashkil etish
Mustaqil amaliy ishlar	Amaliy ko’nikmalarni shakllantiradi	Kasbiy tayyorgarlikni oshiradi	Sharoitlarning cheklanganligi	Zamonaviy ustaxonalarni yaratish
Onlayn platformalar	Qo’shimcha bilim olish imkonini beradi	Mustaqil ta’limni kuchaytiradi	Raqamli savodxonlik pastligi	Elektron resurslarni ko’paytirish

O’rganishlarimiz shuni ko’rsatadiki, texnologik ta’limda mustaqil ta’limni rivojlantirish o’quvchilarning bilim olish faolligi va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, loyiha asosida ta’lim va mustaqil amaliy mashg’ulotlar o’quvchilarning texnik tafakkuri, kreativ yondashuvi hamda kasbiy ko’nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Tahlillar natijasida aniqlandiki, elektron ta’lim va onlayn platformalar o’quvchilarning mustaqil bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Multimedia vositalari va virtual laboratoriyalar esa o’quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog’lashga yordam beradi.

Pedagog olim B. Blum ta'kidlaganidek: "Ta'limning asosiy maqsadi – o'quvchini mustaqil o'rganishga o'rgatishdir."

Mazkur fikr mustaqil ta'limning pedagogik ahamiyatini yaqqol ifodalaydi. Chunki mustaqil ta'lim o'quvchilarning o'z ustida ishlash, bilimlarni izlash va ulardan samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, STEAM texnologiyasi asosida tashkil etilgan mustaqil mashg'ulotlar o'quvchilarning texnik va ijodiy fikrlashini rivojlantirib, innovatsion yondashuvlarni shakllantiradi. Ayniqsa, texnologik ta'lim fanida amaliy loyihalar orqali o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi sezilarli darajada oshadi.

Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan:

- internet tarmog'ining sustligi;
- zamonaviy texnik vositalarning yetishmasligi;
- metodik qo'llanmalar kamligi;
- ayrim o'quvchilarning mustaqil ishlashga qiziqishi pastligi;
- raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarining yetarli emasligi.

Mazkur muammolar mustaqil ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Pedagog olim V. A. Suxomlinskiy fikricha: "Mustaqil fikrlashsiz mukammal bilim bo'lishi mumkin emas."

Shu sababli texnologik ta'lim tizimida mustaqil ta'limni rivojlantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda o'quvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish o'quvchilarning bilim sifati, amaliy tayyorgarligi va kasbiy kompetensiyalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mustaqil ta'lim o'quvchilarning erkin fikrlashi, muammoli vaziyatlarga yechim topishi hamda zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ayniqsa, loyiha asosida ta'lim, interfaol metodlar, elektron platformalar va STEAM texnologiyasi mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu metodlar o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi.

Tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan:

- texnik vositalarning yetishmasligi;
- raqamli infratuzilmaning sust rivojlanganligi;
- metodik ta'minotning kamligi;
- ayrim pedagoglarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasi pastligi;
- mustaqil ta'limni nazorat qilish tizimining yetarli emasligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- texnologik ta'lim ustaxonalarini modernizatsiya qilish;
- raqamli ta'lim platformalarini keng joriy etish;
- pedagoglar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- virtual laboratoriyalar va multimedia vositalaridan foydalanishni kengaytirish;
- STEAM markazlarini tashkil etish;
- mustaqil ta'limga oid metodik qo'llanmalarni ko'paytirish;
- o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish tizimini yaratish.

Umuman olganda, texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarning mustaqil bilim olish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Disterverg, A. Pedagogik asarlar. – Moskva: Pedagogika, 1988.
3. Dyui, J. Demokratiya va ta'lim. – New York, 1916.
4. Ushinskiy, K. D. Pedagogik tanlangan asarlar. – Moskva, 1989.
5. Blum, B. Taxonomy of Educational Objectives. – New York, 1956.
6. Ishmuhamedov, R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
7. Tolipov, O'., Usmonboyeva, M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
8. Saidahmedov, N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
9. UNESCO. Digital Education Transformation. – Paris, 2022.
10. STEAM Education Framework: International Educational Report. – London, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.